

ALGUNS PROCESSOS MORFOLÓGICOS DO CRIOULO CABOVERDIANO

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20734227>

Sônia Guimarães Gomes, *UniCEUB* (Brasília)

1. Introdução

Neste trabalho, pretendo refletir sobre algumas questões básicas das línguas crioulas. Frequentemente se diz que estas línguas não têm morfologia, ou têm pouca morfologia. Pelo menos em suas variedades acroletais e até mesoletais, o crioulo português das ilhas de Cabo Verde já conta com uma considerável quantidade de processos morfológicos. Provavelmente isso se deveria a uma descrioulização. Embora esse aspecto não seja considerado relevante, abordarei superficialmente a questão. O que pretendo fazer aqui é simplesmente um levantamento dos principais desses processos como etapa preliminar para um estudo mais profundo.

Num primeiro momento, introduzirei o assunto levantando alguns aspectos relevantes no que diz respeito à formação e importância deste crioulo. Num segundo, abordarei os dois principais processos morfológicos: a flexão e a derivação. Por fim, tecerei algumas considerações sobre o processo atual de descrioulização do crioulo caboverdiano. Quero salientar que os exemplos serão de preferência tomados da ilha de Santiago. Gostaria, ainda, de salientar que não me prendo, no momento, a nenhuma das teorias que dizem respeito à crioulação.

2. Breve história de Cabo Verde e sua língua

Cabo Verde está situado a mais ou menos 500 km da costa ocidental africana, entre o Trópico de Câncer e o Equador, em frente à península senegalesa. À época da colonização, nos ofereceu todas as condições favoráveis para a formação de um crioulo. É um arquipélago formado por 10 ilhas, sendo que o arquipélago era desabitado antes da colonização. Alguns historiadores contestam este fato, pois acreditam que alguns grupos náufragos jalofos haviam lá aportado antes da chegada dos portugueses. O importante é que esses grupos não formaram uma população e não ofereceram resistência aos portugueses. Fundada em 1460, Cabo Verde tinha como finalidade ser entreposto para a venda de escravos.

Os escravos que lá aportaram vinham de várias regiões africanas e de vários falares. Segundo Baltazar Lopes da Silva (1957), "é de supor que na formação do crioulo caboverdiano haja predominado, como substrato, a influência das línguas do ramo mandinga". Os grupos africanos da Guiné-Bissau predominaram nas ilhas e, conseqüentemente, todas as etnias e falares existentes na Guiné-Bissau participaram da constituição do povo e da língua caboverdiana. Por um decreto do Conselho Ultramarino em 28/11/1697 (cf. Morais-Barbosa 1967), os escravos que passavam pelas ilhas de Cabo Verde deveriam primeiro ser batizados e receber também alguma instrução, isto é, aprender a língua que, no caso, era o crioulo de Santiago. Esses escravos eram chamados de ladinos e alcançavam melhores preços no mercado das Antilhas e do Brasil. Assim, em Lang são (1994), são

encontrados vestígios desse crioulo em vários falares nessas regiões. É um dos crioulos mais antigos de base europeia, o que o torna bastante interessante. Hoje seus falantes não têm mais conhecimento das línguas de substrato que entraram na sua constituição, sendo a única língua que se fala no arquipélago, além do português, que é ensinado nas escolas.

A língua oficial de Cabo Verde, portanto, é o português, mas os nativos falam o crioulo (língua nacional) como L1 e aprendem o português (língua oficial) como L2. Descrever uma língua crioula é trabalho árduo, pois, a grande maioria delas não têm escrita e não são língua oficial.

3. Processos morfológicos: a flexão

Iniciarei meu estudo sobre morfologia, abordando em primeiro lugar a flexão, e em segundo lugar a derivação, salientando que uma das características estruturais mais importantes, assinaladas por todo crioulista, é a de que há ausência quase total de morfologia derivacional e flexional nas línguas crioulas (cf. Couto 1996 p. 34). Para abordar a flexão, tanto de gênero quanto de número, tomarei o sintagma nominal (SN) como parâmetro, uma vez que observei ser a flexão uma característica própria do SN nesta variante de Santiago.

Salientarei algumas noções básicas importantes do crioulo caboverdiano:

- (a) ausência de artigo definido;
- (b) há somente artigo indefinido;
- (c) substantivos e adjetivos são, em princípio, invariáveis.

Ilustrarei a flexão de número, tendo por base exemplos de autores como Schuchardt (1887), Brito (1888) e Coelho (1880) que nos informa sobre o "crioulo rachado, crioulo fundo" falado no interior das ilhas, portanto, uma das formas mais "puras", registradas nas adivinhas. Também, em Coelho, há exemplos de cartas, nos quais, os falantes tinham conhecimento do português. Outros autores serão, também, lembrados como Silva (1984), Veiga (1980) e Couto (1996) que exemplificam um crioulo mais moderno.

3.1 Flexão de número

Quanto ao número, a flexão poderá apresentar-se na primeira e/ou na segunda posição do SN. Nas demais posições, não há flexão.

Assim, nos exemplos a seguir, só o primeiro elemento recebe a marca de plural:

A. 1ª Posição do SN

SN em função de O.D

- (1) (... flába nho) cuzás chéu a ruspeto... ' (... dizia-lhe) muitas coisas à respeito'; (Coelho 1967, Carta nº 1 p. 6)

SN nas demais posições.

- (2) Uns cabalo preto 'Uns cavalos pretos';
- (3) Uns hôme branco 'Uns homens brancos';
- (4) (...) dês fijo 'dois filhos' (Morais-Barbosa 2967, p.260, 309 Schuchardt) binte homi 'vinte homens'

- (6) Tres mujier 'três mulheres' (Brito 1967, p.348)
- (7) Kes ômi 'aqueles homens' (Veiga 1980, p.100)
- (8) (...) dozi ora 'doze horas'
- (9) (...) tres prinsensa, fidju di Rai 'três princesas, filhas do Rei'
- (10) (...) meninas tudo 'todas as meninas' (Couto 1996, p. 265-267)

B. 2ª Posição do SN

Quando o primeiro elemento não apresenta marca de plural, o segundo elemento pode variar:

- (11) (...) (...) es konsiderasons 'estas condiderações' (T.V. Silva p.109)
- (12) Tudo ghentes di casa 'Todas as pessoas de casa' (Coelho 1967, p.5 Carta nº 1 e nº 3)
- (13) (...) si desmaios 'seus desmaios';
- (14) (...) algun dês cussa '... alguma dessas coisas'
- (15) (...) mao tratos '... maus tratos' (Coelho 1967, p. 8,12 Frases diversas)

C. 1ª e 2ª Posições

Nestes exemplos, encontrei variação nos dois elementos do sintagma:

- (16) (...) quês bersos '... aqueles versos' (Coelho 1967, p.9)

3.2 Flexão de gênero

Para Veiga (1980), na língua crioula, assim como em muitas línguas africanas, a distinção de gênero não existe. Assim, o que se tem são palavras que indicam o sexo e não o gênero. Dessa forma, todas as palavras que não se referirem aos seres sexuados são palavras que indicam algo inanimado, não importando a terminação. No entanto, com relação ao gênero, o crioulo caboverdiano mostra-se bastante cambiante, pois as estruturas apresentam muitas variações. Quando devemos designar o sexo, temos, ou duas palavras distintas para fazê-lo como: ômi 'homem' e mujier 'mulher', ou então podemos fazê-lo, usando a palavra macho ou fêmea, conforme o caso: fiju macho 'filho' e fiju fêmia 'filha', nas demais, aplica-se a forma que deveria ser a neutra, devendo a concordância ser sempre masculina. Porém, às vezes é assim e, às vezes, não. Vejamos em alguns exemplos encontrados:

- (16) (a) (...) nâlgun minino fêmia 'nas meninas'
- (b) (...) um cassa branca 'uma casa branca' (Coelho p. 14 in M-B.)
- (17) Um casa branco 'Uma casa branca' (Coelho 1967, 259)
- (18) (a) (...) un paredi branku'...uma parede branca'
- (b) (...) nhâ baka preta 'ninha vaca preta' (Brito 1967, p. 398)
- (19) (a) (...) kes mininu femia 'aquelas meninas'
- (b) (...) kes menina 'aquelas meninas' (Couto 1996, p. 267)

Como visto nos dados, a flexão de gênero não se mantém regular. Gostaria de lembrar um comentário caboverdiano que se manifesta a respeito do assunto, num artigo publicado na *Revista Cultural* (julho de 1998), intitulada "Kiriolu Spedju di nos alma". Assim se expressa o autor com relação à concordância, tanto de número, como de gênero: "Um kordenador di alfabetizason kontesta nhâ kumunikason fetu na kiriolu (...).

É ki, nhá kumunikason staba xeu di érus di konkordansa, tantu na jéneru, komu na nunbru. Pa izemplu, el ta atxaba inkurétu ki N skrebe 'tradison oral', nbes di 'tradisõis orais'; 'recodjas bunitu', nbes di 'rekolhas bunitas', y otus semedjanti!"(p.113). Este sentimento do jornalista ilustra o conflito entre as duas variedades da língua, a basiletal e a acroletal. Ou seja, parece estar se insinuando uma flexão de gênero, pelo menos nas variedades descrioulizadas da língua.

4 Formação das palavras

Ao abordar o tópico de formação das palavras, lembro dos processos mais gerais de formação: a derivação e a composição. Segundo Basílio (1989), os dois processos são muito diferentes. A derivação obedece a necessidades nocionais e de caráter mais fixo e de teor mais geral, enquanto que a composição obedece à necessidades de combinações particulares. Deste modo, o processo de derivação é mais produtivo do que o da composição, devido ao teor de generalidade de suas funções. Veiga, aponta-nos os processos de criação de palavras no crioulo caboverdiano, que serão abordados nos exemplos que se seguem, bem como o de outros crioulistas.

4.1 Derivação

Abordaremos aqui os processos mais comuns: a derivação por sufixação e a derivação por prefixação, apontando os afixos mais produtivos na formação dos novos vocábulos.

4.1.2 Sufixação

Manuel Veiga aponta para uma lista de sufixos mais freqüentes, no crioulo caboverdiano, alguns talvez usados desde a formação deste crioulo. Apontarei os mais produtivos, trazendo também outros autores. Desta forma, um dos mais produtivos são os de diminutivo e de aumentativo. Schuchardt (1887 p 259) indica para a formação, tanto do aumentativo, como do diminutivo (tratados como flexão de grau), duas formas possíveis.

Uma forma em -in / -inha e outra, em -ote:

(20) (a) em -in como em rapas para rapasin 'rapazinho'

(b) em -inha como em m'nin(a) para m'nininha 'menininha'

(c) em -ote como em (?) para chinchirôte 'pardalzinho' (S. p. 258, 317)

Para o aumentativo, Schuchardt (p.258-259) lista duas possibilidades: com os sufixos -ôn / -ôna ou com o emprego do "seguinte idiotismo português (...) *manduco*" que significa pedaço.

(21) (a) em -ôn como em hôme para homôn 'homenzarão';

(b) em -ôna como em ôjo para o:ôna 'olhão'.

e;

(22) (a) Un *manduco* de mujer 'uma mulherona';

(b) Un *manduco* de cachô 'um canzarrão';

(d) Un *manduco* de rapas 'um rapagão';

Tanto os sufixos de diminutivo como os de aumentativos são muito produtivos. Em Veiga, temos:

(23) em -iju como em sapatu para sapatiju 'sapatinho';

(24) em -on como em sapatu para sapaton 'sapatão';

(25) em -ôna como em pôlpa para polpôna 'mulher de bunda grande';

Outros sufixos já encontrados por volta de 1880, assim como também hoje em dia, é o sufixo em (-idadi):

(26) (a) em -idade como em morti para mortandadi 'mortandade';

(b) em -idade com em (?) para trabersidade '(?)';

Vejamos os sufixos apresentados por Veiga (1980, p.72).

(27) (a) em -idade de fliš para flisidad;

(b) em -dor de kmê para kmedor;

(c) em -dor de fiã para fiador;

(d) em -dura-dura de kaiá para kaiadura;

(e) em -tura de fórna para formatura;

(f) em -eru de bomba para bomberu;

(g) em -son de forma para formason;

(h) em -éza de grand para grandeza;

(i) em -aria de pork para pokaria;

(j) em -iga de kantá para kantiga;

(k) em -du de furta par furtadu;

(l) em -entu de maña para mañentu ;

(m) em -enta de disparatí para dispareténta;

(n) em -mentu de nasi para nasimentu;

(o) em -énsa de sisti para sisténsa;

(p) em -idon de ingratu para ingratidon

(q) em -aja de morti para mortája ;

(r) em -ura de verdi para verdura;

(s) em -da de laranja para laranjada ;

(t) em -indade de morti para mortindade;

(u) em -isa de zustu para zustisa;

(v) em -esa de grandí para grandésa;

(w) em -doria de sabe para sabedoria;

Além desses sufixos encontramos no crioulo moderno outros, tais como:

(x) (-ismu) em merkantilismu, individualismu, otimismo. (*Revista Cultura* 108-121).

(y) (-adu) em spresadu, simbolizadu, dispojadu, moradu (*Revista Cultura* p. 108-121).

(z) (-mentí) em sértamenti, temozamenti, ofisialmetni, sinplimentí, etc. (*Revista Cultura* p.108-121).

Nestes exemplos, considero que algumas palavras são de uso mais recente, portanto, de um crioulo mesoletal e alguns, ainda, de um crioulo acroletal, dado a modernidade do termo.

4.2.3. Prefixação

Os prefixos são encontrados em um número mais reduzido. Porém, alguns com graus de generalidade muito grande, daí a produtividade destes prefixos. Todos são encontrados no crioulo de 1880 como, também, muito produtivos na atualidade.

Negação

- (28) (a) em **in-** como em *filis* para *infilis*;
 (b) em **dis-** como em *liga* para *disliga*;
 (c) em **des-** como em *onra* para *desonra*
 (d) em **s-** como em *fola* para *sfola* (usado no sentido de sem método)

Os prefixos com o sentido de companhia:

- (e) em **kon-** como em em *žuntu* para *konžuntu*;

Repetição:

- (f) em **ra-** como em *baša* para *rabaša*;
 (g) em **re-**, como em *rekore* 'recorre':

4.1.4. Composição

A composição vai permitir categorizações cada vez mais particulares, utilizando-se de elementos semânticos de estruturas independentes, juntando-os num só conteúdo semântico desligadas do seu sentido estrito, isto é, passando a ter significado independente dos elementos que entraram na sua formação. Manuel Veiga cita dois tipos de processos muito produtivos: a reduplicação com o mesmo radical, para, em seguida, listar as palavras compostas com radicais diferentes.

A. Mesmo radical (reduplicação)

pati-pati 'cair de gotas de chuva'		muķu-muku (?)
feti-feti 'esfregar uma peça de roupa'		čapu-čapu 'te pego'
mati-mati 'viver junto'	raki-raki 'no ato de lavagem'	futi-futi 'esforçar-se'
labi-labi 'enlamear-se'	buku-buku 'idêntico'	puti-puti (?)
iéki-iéki (?)	inbréčj-inbréči 'criança'	kóti-kóti 'cócegas' etc,
pati-pati 'agitar-se'	muku-muku (?)	

Tendo consultado uma jovem caboverdiana e procurado saber o significado das palavras lembradas, verifiquei que ela desconhecia a maioria delas. Explicou-me, então, que somente as pessoas mais velhas e do interior da ilha usavam-nas, sendo que os mais jovens, na maioria das vezes, não mais conheciam seu significado.

B. Radical diferente

Como afirmei, no início deste item, as palavras novas, criadas por este processo, perderiam o significado de cada elemento, adquirindo um outro. No entanto, não nos parece ser o que ocorre com todos estes exemplos de Veiga. Vejamos:

- pé d'kana 'aquele que bebe muito'
 pé d'róča 'beira da rocha' (?)
 papel d'mákina 'papel para máquina de escrever' (?)
 mákina d'skrevê 'máquina de escrever' (?)
 tinta pret 'tinta preta' (?)

kaza d'bôn 'banheiro'

fer d'lizá 'ferro de passar roupa'

kachupa d'ont (S.V.) 'comida que ainda está boa' kachupa d'véspra (S. A).

Acredito que doravante os processos de formação de palavras por composição poderiam ser classificados como sendo formados por justaposição e aglutinação, uma vez que encontrei, no crioulo atual, termos como: dia-a-dia, boa-fé, kontra-valores, sócio-kultural, fonétiku-fonológiku, pontapé, etc.

5. Palavras finais

Concluirei meu trabalho, apontando para alguns fatores que concorrem para a descrioulização da língua caboverdiana..

São eles:

- não gozar a língua crioula do mesmo prestígio que a língua portuguesa;
- ser o português a única língua a ter escrita sistematizada, portanto, a única a ser aprendida nas escolas;
- ser, ainda, o único meio de comunicação, em termos oficiais;
- estimular a vida, nas cidades, cada vez mais a prática da língua oficial;
- pensar os jovens estudantes ser o modelo estrutural do português o "mais correto" e procurarem cada vez mais aplicar, no crioulo, aspectos estruturais da língua portuguesa, tais como, a concordância tanto de gênero como de número, como visto anteriormente;
- não haver uma sistematização da escrita crioula.

Enfim, como lembrado anteriormente, pelo cronista caboverdiano, "ki regras do kauverdianu ku regras di purtuges (...) ta distansia sima du séu di terá, tantu na nunbru komu na jéneru" (T.V. da Silva 1998 p.114). Conclui-se que temos, então, duas línguas com identidade próprias, mas aproximando-se, o crioulo e o português.

Referências

- BASÍLIO, Margarida. 1989. *Teoria Lexical*. Ática. P.28-29.
 BRITO, A. de Paula (1887) "Apontamentos para a gramática do crioulo que se fala na Ilha de Santiago. Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, n° 7, série 10, p. 611-669. Reimpresso em Moraes-Barbosa (1967:329-404).
 COUTO, Hildo Honório do. 1996. *Introdução ao estudo das línguas crioulas e pidgins*. Editora UnB. P. 265-267.
 DUARTE, Dulce Almada. 1994. *Crioulo cabo-verdiano e diglosia: padronização versus descrioulização*. Papia 26-33.
 LANG, Jürgen. 1990. "A categoria número no crioulo cabo-verdiano". Papia 1,1,15-25.
 MORAIS-BARBOSA, Jorge (org). 1967. *Estudos lingüísticos crioulos*. Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa.
 SILVA, Baltazar Lopes da. 1957. *O dialecto crioulo de Cabo Verde*. Lisboa: Imprensa Nacional.
 VEIGA, Manuel. 1980. *Diskrison strutural di lingua kabuverdianu*.